

**NOSIR FOZILOV QISSALARIDA DAVR FOJASI VA XARAKTER
IFODASI.**

O'tkir Abdunazarov

Termiz davlat universiteti

O'zbek adabiyotshunosligi kafedrasida o'qituvchisi

Тел:+99899 429 45 51

Annotatsiya: Ushbu maqolada mashhur adib Nosir Fozilovning bolalarga atab yozilgan qissalarida davr fojiasi va qahramonlar harakteri ma'lum darajada tahlilga tortilgan.

Калит сўзлар: Qissa, hikoya, janr, imlo, alifbo, tetralogiya, avtobiografik roman.

**THE TRAGEDY OF THE ERA AND THE EXPRESSION OF
CHARACTER IN THE STORIES OF NASIR FAZILOV.**

Otkir Abdunazarov

Termiz State University

Teacher of the Department of Uzbek Literature Phone: +99899 429 45 51

Annotation: In this article, the tragedy of the era and the character of the heroes in the stories written for children by the famous writer Nasir Fazilov are analyzed to a certain extent.

Key words: Short story, story, genre, spelling, alphabet, tetralogy, autobiographical novel.

**ТРАГЕДИЯ ЭПОХИ И ВЫРАЖЕНИЕ ХАРАКТЕРА В РАССКАЗАХ
НАСЫРА ФАЗЫЛОВА.**

Уткир Абдуназаров

Термезский государственный университет

преподаватель кафедры узбекской литературы

Тел:+99899 429 45 51

Аннотация: В данной статье в определенной степени анализируются трагедия эпохи и характеры героев в рассказах, написанных для детей известным писателем Насиром Фазыловым.

Ключевые слова: Рассказ, повесть, жанр, орфография, алфавит, тетралогия, автобиографический роман.

Adabiyotshunos Bahodir Sarimsoqov qayd etganidek: “San’atda voqelik ijodkorning estetik qarashlari, prinsiplari va ideali orqali ijodiy idrokdan o’tganligi, binobarin, o’zgaruvchanligi sababli unga nisbatan “badiiy” aniqlovchisini qo’shib ishlatamiz. Bevosita mana shu xususiyati tufayli san’at asari, ulardagi badiiy obrazlar inson his-tuyg’ularini tarbiyalaydi, uning aql idrokini takomillashtiradi. Demak, san’atdagi obraz va obrazlilikning asosini ijodkorning voqelikni hissiy-aqliy idrok etishi, qayta ijodiy gavdalantirishi tashkil etadi”.¹ Umuman olganda, insondagi mavjud tuyg’u va harakatlarni, kechinmalarni, o’zgalar qalbiga, tafakkuriga ta’sir etadigan darajada talqin etish ijodkordan katta ijodiy tajribani, mahoratni talab etadi.

Shu jihatdan, Nosir Fozilovning yaratgan qahramonlarining xarakteri, ruhiyati bilan bog’liq holatlar o’quvchi e’tiborini tortadi. Asar qahramonlarning fe’l-atvori, nutqi, xatti-harakati, zohiriy va botiniy olami, umuman olganda, o’quvchini ishontirish qobilyati yozuvchining badiiy mahorati yuksak ekanligidan dalolat berib turadi. O’zbek adabiyotining taniqli vakili Nosir Fozilov ijodida ham ushbu xususiyatlar ustuvorligini ko’rishimiz mumkin.

Adibning o’zi ta’kidlaganidek, “Bolalar yozuvchilari oldiga hayotning o’zi jiddiy talablar qo’ymoqda: rivojlanayotgan jamiyatimizdagi etakchi tendensiyalarni, ularning afzalligini targ’ib etadigan, shu bilan birga hayot murakkabliklarini ro’y-rost ko’rsatadigan asarlar yaratish lozim. Davrning muhim masalalarini ifodalash uchun esa davrimizga xos kurashchan qahramonlar yaratish kerak. Qahramonlarning kurashchanligi, ilg’orligi quruq maqtovlar bayoni orqali

¹ Саримсоқов Б. Бадийлик асослари ва мезонлари. – Тошкент, Фан, 2004. 5-бет.

emas, boy ma'naviy olami, yuksak e'tiqodi tasviri orqali ifodalansagina kichik kitobxonni ishontiradi"².

Adibning "Qush qanoti bilan" qissasi ham o'tmish voqeligining turli xususiyatlarini ochishga, talqin etishga harakat qilinganligi bilan ajralib turadi. Qissaning ibtidosida keltirilgan "Agar sen, yurgan yo'limdan adashmay, keyingi hayotim pokiza o'tsin, desang, haftada yo esa har oyda, hech bo'lmaganda yilda bir marta orqangga nazar tashlagin-da, ana shu davrda umringni qanday o'tkazganing haqida o'zingga-o'zing hisob ber!"³ deya bitilgan boshlama ham adibning o'zgacha bir badiiy niyatidan darak beradi.

Qissadagi voqealar "Qarqarali" degan qishloqda o'sib voyaga etgan, kelajagi shahar bilan bog'langan bir jurnalist yigit Sarvar tilidan hikoya qilinadi, umumiy qilib aytganda, xotirlab hikoya qilinadi. Qissaning jozibasi, kitobxonga tushunarli jihati shundaki, unda tasvirlanayotgan har bir vokea-hodisa, detal o'zining asliyligi, hayotiyliigi bilan kishi e'tiborini tortadi.

Ayniqsa, hayotiy voqealar, kishilarning xatti-harakatlari qahramon nuqtai nazari bilan baholanishi ham tasvirga o'zgachalik bag'ishlaydi. Bunday holatda qahramon ruhiyatidagi o'zgarishlar o'quvchi ruhiyatiga ham ko'chadi. Ruhiyat tasvirining ichki monolog shakli epik sharoit va harakterlar xatti-harakati, holati o'rtasidagi uyg'unlik to'la ta'minlangan o'rinlarda qo'llangandagina tabiiy chiqadi, kitobxon ruhiyatiga kuchli ta'sir ko'rsatadi.

Suni ta'kidlash joizki, muayyan yozuvchining ijodini yoki uning ma'lum badiiy xususiyati, ijodkorning davr muammolarini, insoniyatning chigal taqdirlarini, hayotdan olgan turli qarashlarini xarakterlarga singdirilishi bilan izohlanadi. "Adabiyot tajribasi shuni ko'rsatadiki, har bir yozuvchi o'z ijodida (yoki ma'lum bir romanda) psixologizmning turli shakllaridan keng foydalanadi. Biroq bu formalardan birortasi etakchilik qilishi tabiiydir. Chunki psixologizmni

² Фозилов Н. Ношир ва носир сўзи. – Тошкент, Ўзбекистон, 2015. 295-бет.

³ Фозилов Н. Сайланма. 1-жилд. – Тошкент: Фафур Фулом номодаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1982. 104-бет.

yuqorida aytganimizdek san'atkorning shaxsidan ajratib tasavvur qilish mumkin emas. Har qanday asardagi psixologizm tasvirida o'sha asarni yaratuvchi yozuvchini o'ziga xos psixikasi imkoniyatlari namoyon bo'ladi".⁴

Qissadagi ushbu parcha orqali inson beixtiyor bolalik chog'lariga sayr qiladi, xuddi shu parchada keltirilgandek holatlar bir-bir o'quvchi ko'z oldidan kino tasmaidek o'tib boradi, o'sha davr nafasini yana bir qalbida his qiladi. Yozuvchi prozada bayon emas balki, tasvir yaxshi bo'lishi kerakligini anglagan holda har bir detalga alohida urg'u berib tasvirlaydi. Zamonaning jiddiy ijtimoiy-axloqiy masalalariga teran va halol badiiy munosabat tufayli Nosir Fozilov qissalari bolalar va o'smirlar orasida keng tarqalgan.

Chunki yozuvchining qissa va hikoyalari o'sha davr odamlarining turfa fe'l atvorining manzaralarini o'zida mujassam etgan. Muammo va ziddiyatlarni kuzatishdagi sergaklik, ularning mohiyati va echimini belgilashdagi adolat mezoni uning asarlarida yaqqol ko'zga tashlanib turadi. Qissada sobiq sho'rolar davri, o'tgan asrning 30-yillaridan boshlangan qatag'onlik siyosatining zararli oqibatlari o'ziga xos tarzda davr va shaxs fojiasi darajasida talqin etiladi.

Asardagi bir qator qahramonlar qismati tasviri orqali asar mohiyatiga bu siyosatga o'zining faol munosabatini joylaydi. Bu munosabat qissada Akmal obrazi orqali voqelikning aniq-tiniq realistik tasvirlari orqali ochib berilgan. O'ziga yaqin ko'rgan shogirdi, ishongan insoni tomonidan tuhmatga uchragan Akmalning qamoq jazosiga hukm qilinishi o'sha davrda inson taqdirining amaldorlar qo'lida naqadar o'yinchoq bo'lganligining o'ziga xos ko'rinishidir. Qattol jamiyatning turli qarama-qarshi jihatlarini badiiy xarakterlarga singdiradi.

Nosir Fozilovning mahorati mana shu hiqiqatni davr fojiligining ajralmas qismi sifatida bir qahramon taqdiri misolida badiiy haqiqat darajasiga ko'tarib tasvirlashi va kitobxonda davr ruhi haqida muayyan xulosalar chiqarishga imkon berishi bilan belgilanadi. Har qanday yozuvchining asar yaratishida hayotning

⁴ Umurov H., Nasirov A. Adabiyotshunoslik nazariyasi. Darslik. – Samarqand, SamDU nashri, 2021 54-ber.

o‘zi materiallarga boy ekanligini anglasa-da, ularni voqealar va xarakterlar mantig‘iga hamohang shaklda ifodalashi bilan belgilanadi.

Akmal qamoqdan ozod qilinganidan so‘ng Turkistonning qishloqlaridan biri – Qarqaraliga yuboriladi. Bu qishloqda Akmal turli fe‘l atvorli odamlarga duch keladi. Qishloq odamlari uni ko‘nglini ko‘taradi. Haqiqatga ishonch bilan qarashga, hayotda o‘z o‘rnini topishga yordamlashadi. Bu o‘rinda Po‘lat aka, Eshmat aka, Sulton bobo, Supabek ota singari mehribon insonlarning xizmatlari katta bo‘ladi. Tuhmatdan, surgunlik mashaqqatlaridan asablari charchagan, hayotdan umidi so‘ngan Akmal akaga yuqorida nomi keltirilgan insonlarning beg‘araz yordamlari uni o‘zini tiklab olishga, hayotga o‘z o‘rnini topishga keng imkon berganligi asardagi voqealar rivojida namoyon bo‘ladi. Nosir Fozilovning “Qush qanoti bilan” qissasidagi Akmal obraziga munosabat bildirar ekan, adabiyotshunos Sunnatulla Ahmedov shunday deydi: “Qissada Akmal aka obrazi alohida mehr bilan chizilgan. Adib uni fuqarolik, insoniylik huquqi nohaq kamsitilgan kishi, ezgulik odamiylikning timsoli sifatida ko‘rsatadi. Akmal aka ko‘z o‘ngimizda bugungi kunda safimizda etishmayotgan fan, adabiyot, madaniyatning ko‘plab vakillari timsoli, ularning yorqin ruhi bo‘lib, aybni zamonga qo‘yib, bir xatolik bo‘lgan edi, deb xaspo‘shlashga qarshi kurashishga da‘vat bo‘lib gavdalanadi”⁵.

Inson fojiasi orqali davrning salbiy jihatlari ochib tashlanadi va asar qahramonlarining ruhiyatiga xarakteriga singdiriladi. Adib qissadagi Akmal obrazi orqali o‘sha davrda nohaq qamalgan ziyolilarning achinarli qismatini yoritadi, davrning fojiasini ochishga harakat qiladi va shu holatlarni o‘quvchiga hech qanaqa yolg‘on bo‘yoqlarsiz, real, ayni paytda badiiy to‘qimadan ustalik bilan foydalanib tasvirlab beradi. Bizga ma‘lumki, ikkinchi jahon urushi juda ko‘plab oilalarni yostig‘ini quritdi, shu o‘rinda bizning diyorumiz ham bundan mustasno emas. Urush deb atalmish so‘zni eshitganda yoshi kattalarku mayli, yosh

⁵“Гира-шира шомдан оппоқ тонгача”. – Тошкент: Гафур Гулом нашриёти, 2017-й 101-б.

bolalarning ham eti junjikadigan bir davr bo'lgani bugun asosli qayd etilmoqda. Ro'zg'orini zo'rg'a eplayotgan onaning o'y-xayollari, urushning nafaqat turmush tarziga, shu bilan bir qatorda, ularning ruhiyatiga ham ta'siri yoqrin bo'yoqlarda ochib berilgan.

“Dadam frontda edi. Uyda oyim, men, ukam, singlim qolgandik. Tirikchilik hozircha oyimning zimmasida edi. U kechayu kunduz tinmay ishlardi, ko'pchilik qatori elkasida ketmon, dalaga chiqardi, marza olardi, er tekislardi, o'g'it sochardi. Kechqurunlari uyga qaytib kelib, bizlarga qarardi, uy tashvishlari bilan ovora bo'lardi”⁶. Yozuvchi qissaning bu joyida eri urushga ketib tirikchilik yumushlari bir onaning, yolg'iz ayolning zimmasida ekanligi orqali usha davrda butun bir xalqning hayot tarzi shu tariqa ayanchli bo'lganini ko'rsatishga harakat qiladi.

Qissadagi boshqa obrazlar ham puxta ishlangan. Po'lat aka, prokuror Ahmedov, Sulton bobo, Supabek ota, Eshmat aka, Marjonbek, Sarvarning onasi, A'zamjon, Jalil kabi qahramonlar rahmdil, xushfe'l, mehnatkash kishilar sifatida tasvirlanadi. Muallif qissada hayotning o'zidan olgan zavqini, o'zining yurak dardini, hayajonlarini izhor etadi, o'zi qalamga olgan hayotiy hodisalarning ziddiyatlarini chinakam nafosat bilan kitobxonga etkaza bilgan.

Muallif qissadagi Sarvar va A'zamjonlar siyratida mustaqil fikarlaydigan, kurashchan g'oyalarga ega bo'lgan, dadil va umummanfaat yo'lida faol xizmat qiladigan o'spirinlarni gavdalantiradi. Asardagi voqealar rivoji shundan dalolat beradiki, davrning murakkab tamoyillarining anglaay boshlagan yoshlar obrazi orqali jamiyatdagi illatlarni, muhit va shaxs fojiallarini haqqoniy tasvirlash yo'lidan borganligi kuzatiladi.

Qissadagi Izzatillaning o'g'li Hasan ko'zoynak, uning chalov o'ruvchilarga olib keladigan ayronining ta'mi bo'lmasligi, tuyalarni yugurtirib ayronni chalqitib so'ngra uni tindirib, ishchilarning nasibasi bo'lgan moyini

⁶ Фозилов Н. Сайланма. 1-жилд. – Тошкент, Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1982. 116-бет.

shaharga olib borib sotishi vrqealari fonida murg'ak qalbning shunday shakllanishida oilaviy muhitning ta'siri borligini muallif asarda ibratli tarzda fosh etadiki, buyam muhim tarbiyaviy ahamiyatga egadir. Zero, bunday tasvirlarni o'qigan yosh kitobxon qalbida xiyonatga nisbatan kuchli nafrat shakllanishi, qalbida yaxshilikka, halollikka da'vatkorlik tuyg'ularining paydo bo'lishiga asos yaratadi.

Yozuvchi qissada shu davrda xalqlar do'stligi qay darajada bo'lganini, millatlararo totuvlik g'oyalarini asosli tarzda hayotiy lavhalarda jonlantiradi. Qahramonlarning qaysi millatga mansub bo'lishidan qa'tiy nazar ularni yashash tarzi, turish turmushi, urf odatlarini bir daqiqa ham nazardan qochirmaydi. Asar qahramonlari o'zbek bo'lsa o'zbekcha, qozoq bo'lsa qozoqcha, tatar bo'lsa tatarcha talaffuz bilan gapiradiki, bunday jixatlar kitobga o'zgacha joziba bag'ishlab, kitobxonda samimiy tuyg'ular hosil qiladi. Qissada o'zgacha bir mehr bilan tasvirlangan Supabek ota obrazi e'tiborga loyiq. Qissadan ko'chirilgan ushbu ko'chirma fikrimizning to'g'riligini asoslaydi: "To'xtanglar, to'xtanglar – dedi Zokirjon aka stolni qalam bilan taqillatib. – Bunaqa bo'lmaydi. Bitta-bitta gapirish kerak. Qani, kim gapiradi? - Mag'an ber? – dedi Supabek ota qo'l ko'tarib.

- Marhamat, ota.

- Men marhamatingdi bilmeymin, qarag'im. Biroq minav itting bolasina bir so'rovim bor. Supabek otaning soqollarigacha titrab ketdi.

- So'rang, so'rang, ota,- dedi Zokirjon

- Lekin ota, iltimos, haligidek qo'pol gaplarni aytmang.

- Kechir, qarag'im, biz dala odami g'o'y. Biroq minav itting bolasi o'ttag'an so'zdin qo'pol emes shig'ar mening so'zim... Hamma gur etib kulib yubordi. Supabek ota gapida davom etdi. Aytshi, qani, anav qatti sen jazdingba: Ha... – dedi Izzatulla aka istar-istamas⁷.

⁷Н.Фозилов. Сайланма. 1-жилд. – Тошкент: Фафур Гулом нашриёти, 1982-й 195-б.

Ushbu diologdan ham ma'lum bo'layotirki, urushning og'ir sinovli kunlarida hayotning sermashaqqat davrini, turmushning zarbalaridan ozor chekkan insonlarning taqdirini, shunday og'ir bir davrda bir-biridan qo'lidan kelgancha ko'magini ayamagan, suyanchiq bo'lgan o'zbeklar bilan xamnafas yashagan qozoqlar birdamligining yorqin sahifalarini ko'rishimiz mumkin.

Nosir Fozilovning ushbu qissasida shaxsga sig'inish davrining jirkanch ko'rinishlari tabiatning ulug' mavjudoti bo'lmish inson taqdirini qanchalar o'zgartirib yuborganligi hech qanaqa o'zgarishlarsiz ro'y rost ko'rsatib berilgan. Yozuvchi tasvir etayotgan ana shunday fojea talqini asarda umumlashma tusini olib, bir inson taqdiri orqali butun bir xalqning ulkan fojiasi sifatida ishonarli tarzda talqin etiladi.

Demak, qissaning qatida e'tiborga molik yana bir jihat bor. Bu ham bo'lsa qissaning nomlanishi bilan bog'liq. Ya'ni uning "Qush qanoti bilan..." deb nomlanishida ham bir ma'no mujassam. Boshiga tushgan turfa ko'rgiliklarga qaramay, kelajakka, yaxshi kunlar kelishiga ishonch bilan intilib yashagan xalq obrazining ma'juziy ma'nodagi umumlashma timsoli yaratilishiga asos bo'lgan.

Yozuvchining "Qorxat" qissasida ham turfa olam tashvishlari ichida hayot kechirayotgan shaxslar qismati asos qilib olinadi. Asardagi bolalar ruhiyatining badiiy evolyitsiyasida insonning turli xarakter xususiyatlari, bolalarga xos tafakkur tarzi etakchilik qilsa, "Shun bolaning nabiralari"da esa bollalarga xos quvlik, zukolik bilan birgalikda davrga hamohanglikni ham kuzatish mumkin. Har ikki asardagi bola psixologiyasi asosida insonlarning bir-biriga bo'lgan mehri, ularning olamidagi ziddiyatlar juda teran talqin etilgan.

"Adabiyot o'z materialini hodisalar, taassurotlar, fantaziyalar, tushunchalar, his-tuyg'ulardan izlab topadi, uni falsafadan, ilm-fandan va hatto kerak bo'lsa, o'z-o'zidan ham topa oladi... yozuvchi yorug' dunyoda xuddi maftun davra yoki shaydo muhitda yashgandek yashaydi. Uni har daqiqada har tomondan turfa taassurotlar qurshab oladi va ularning sehriga mahliyo bo'lish uchun birrov nazar

tashlash kifoya qiladi – hayratlanish, zavq olish, qoyil qolish, dahshatga tushish yoki shunchaki xayrxohlik ularni hech kim ko‘rmaganday ko‘ra olish hamda so‘z vositasida abadiy muhirlanish imkonini beradi”.⁸

Darhaqiqat, so‘z orqli davr va makonning turli xususiyatlarini, inson ruhiyatidagi evrilishlarni ijodkor o‘zi anglaganday, tasavvur etganday qalamga oladiki, bu esa ijodkordan hayotni, uning turfa olamini asosli anglash, his etish masuli sifadagina tasvirga olish, talqinish imkonini beradi. Bu o‘rinda shuni ham qayd etish kerakki, ijodkor zamondoshlaridan, ustoz ijodkorlarning tasvir usullaridan oziqlanish imkonini ham namoyon etadi. Bu qarashlarimizni Nosir fozilovnin “Shum bolaning nabiralari” asari misolida asolashimiz mumkin. Qissadagi talqinlarda davrning murakkab sharoiti bilan bir qatorda, davr muammolarini zamiridagi inson fojiasining badiiy talqinlari etakchilik qilishi bilan asoslash mumkin. Asardagi Furqat, Anvar, Qodir ota, Javlonjo‘ja, Sarvi xola obrazlarida mujassamlashgan o‘ziga xos xislatlarda ularning ruhiy-ma’naviy olami bilan bir qatorda, xarakter qirralari namoyon bo‘ladi. Furqat bilan Anvar shahar tomonga yo‘l olishadi, buning sababi, asr boshlaridagi keksalar bilan suhbatlashish, ularni o‘rnak qilib qilib yoshlashlarga ko‘rsatish, shu asosida tarixning o‘qilmagan sahifalarini qayta jonlantirishga harakat qilishida seziladi.

“– Assalomu alaykum, bobo, – deya Furqat bobosining bag‘riga o‘zini otdi. Anvar ham salom berdi. Qodir ota Furqatning peshonasidan o‘pdi. Anvarning salomiga alik oldi... – Xop kelibsizlar-da, o‘rgilaylar, girgittonlar, – dedi yana haligi peshtoxta ortida turgan xushsurat kishi iljayib. – Kimning bolasisan, o‘g‘lim, - dedi Qodir ota tag‘in Anvarga tikilib. – Nurmat amakining o‘g‘li, - dedi Furqat bobosiga o‘rtog‘ini tanishtirib... So‘ng bir nima esiga tushdi shekilli, qix-qix kulib qo‘shib qo‘ydi: – Bobong rahmatli ko‘p qiziq odam edi-da... – Kim, u, Qodir ota? Men taniymanmi? – gapga suqildi, magazinchi. –Taniysan, mulla Javlonxo‘ja, taniysan... Qiz... – dedi Qodir ota tugunni qo‘liga olib. – U kishini tanimagan

⁸ Парандовский Ян. Сўз кимёси. Бадиа-эссе. Таржимонлар: О.Шарафиддинов, М.Акбаров. – Тошкент, Янги аср авлоди, 2022. 242-243-бетлар.

odam bor ekanmi? Kazo-kazolarning dodini bergan Zamonali-da! O'sha odamning nevarasi bo'ladi bu! Birdan magazinching rangidan qon qochdi. Qodir otaga ham, bolalarga ham ola qaradi. Qodir ota uning qarashini sezmani shekli".⁹

Asardagi voqealar o'tgan asrning 30-yillari haqidagi voqelikni asos qilib olgan, chunki voqealar rivojida davr va inson muammolarining badiiy talqini o'sh davr muhiti nuqtaiy nazardan talqin etilganligini kuztish mumkin. Muallif asar qahramonlarining birini bejizga Javlonxo'ja deb nomlamagan. Buning zamirida uning bobosi bir vaqtlar, boy oilaning farzandi bo'lganligi, yillar o'tib, ijtimoiy tuzumning o'zgarishi, otasining milliy ozodlik uchun kurash yo'lini tanlashga intilishi, ammo tuzim, mafkura bunga yo'l qo'ymaganligi kabi talqinlardan bu tushunchani anglab olish mumkin. Ammo o'sh qattol tuzumning turli qirralarini badiiy talqin etsa-da, asar voqeligining bu o'rinlarida bir yoqlamalik hukumronlik qilishini, bugun bemalol aytish mumkin. Bu o'rinda yozuvchini ham "qoralab" bo'lmaydi, muhit va davr shunday qahramonlar galeriyasini yartishga keng imkon bergan edi. Asar "Shum bolaning nabiralari" deb nomlangan bo'lib, G'afur G'ulomning "Shum bola" qissasiga hamohang tarzda yaratilganligini ham qayd etish lozim. Bu tushunchani asardagi voqealar tasviri misolida asoslash lozim o'xshaydi. Chunki anvarning shumligi, qaysarligi tutib, Javlonxo'jani ma'naviy olamini sinab ko'rishga bovlgan urinishi bilan asoslash mumkin: " – Anu, chipor tovug'ingizni so'yib qo'ydim.. Nega so'yar ekansan? - Javlonxo'janing tovushi o'zgardi. – Anaqa... tomdan qag'-qag'lab tushib... anu bostirma tagida turgan kulrang qashqangizni hurkitib yuborib...

– Hurkutsa chipor tovuqni so'yasanmi, lan'ati!

– Nega so'mas ekanman, - dedi Anvar ham tovushini bir bahiya ko'tarib, - toyingiz birdan yulqinib, bostirmaning ustunini toydirib yubordi-da!

– Keyin nima bo'ldi, juvarmang?

⁹ Фозилов Н. Шум боланинг набиралари. Қиссалар, ҳикоялар. – Тошкент, Шарқ, 2020ю 75-бет.

– Keyin oxurda kurt-kurt kavsh qaytarib turgan buqangizni tom bosib o‘ldirdi.

– Voy, bo‘rdoqi buqam! – dedi javlonxo‘ja ingrab. – Sattor qayoqda edi, Sattor!

– Sattorxo‘jangiz hurkigan toydan qochaman deb, ayvondagi toshoynaga boshini urib olib, chil-chil qidi.

– Nima deyabsan o‘zi, haromi? Boshini chil-chil qildimi, oynanimi?

– Oynani ham, boshini ham.

– Voy bolam... – u yuragini changallab, devorga suyangancha o‘tirib qoldi.

– O‘zi omonmi?’¹⁰ Asardagi voqealar rivojida, diologik nutq orqali, inson xarakterini yoritishga harakat qilingan. Iste‘dodli adib G‘afur G‘ulomning tasvirdai poetik talqinidan umumli foydalangan bo‘lib ijodiy an‘analarning ta‘siri sezilib turadi. Har bir ijodkor davr muammolarini badiiy talqin etar eka, ustozlarning tasvir usulidan, tabiiy, foydalanadi. Bu esa ijodkorning tasvir usulidagi ruhiy-ma‘naviy qatlamni ochiga imkon berganligi bilan izohlanadi.

Adabiyotshunos olim Abdulla Ulug‘uv qayd qilganidek: “Iste‘dodli kishilar voqelikka boshqacha nigoh bilan qarashi, hodisalarning hamma ham ko‘ravermaydigan jihatlarini topa bilishi, hayotdagi o‘zgarishlarni sinchikovlik bilan kuzatishi, kishilarning holati, kayfiyatini nozik his etishi bilan boshqalardan ajralib turadi”.¹¹

To‘g‘ri ta‘kidlanganidek, hayot va insonni anglash, davr uning fojialarini aks ettirish, ijodkordan juda katta mahoratni talab etadi. Bu asarlardagi pafosning o‘ziga xos tamoyillari shundan iboratki, davr va inson tushunchasi nuqtaiy nazardan voqealar izchillikda rivojlanib boradi, bu esa adibning yaxlit xarakterlar yaratish jarayonidan dalolat beradi.

¹⁰ Фозилов Н. Шум боланинг набиралари. Қиссалар, ҳикоялар.–Тошкент,Шарқ,2020. 87-88-бетлар.

¹¹Улугов А. Қалб қандили. Адабий-танқидий мақолалар. Адабий портрет. Адабий-танқидий очерк. – Тошкент, Академаншр, 2013. 52-бет.

Davr va inson muammolarining badiiy talqinidagi turfa xil qarashlarning asosida asar yaratilgan davr mafkurasi ham etakchilik qilishini alohida qayd etishni lozim potdik. To‘g‘ri, biz bu o‘rinda Nosir Fozilovning asarlarini “mafkuraning qurboni”ga aylandi, degan fikrdan yiroqmiz, ammo asar yaratilgan tuzim o‘z muhirini ijodiy jarayonda ham qildirganligini qayd etmoqchimiz, xolos. Chunki adib asarlaridagi xarakterlar haqqoniyligi va individualligi bilan alohida ajralib turadi.

Shuning uchun yozuvchi yaratgan asarlar har qanday davr mafkurasiga dosh berishi, undagi xarakterlar esa insonni o‘zligini anglashga keng imkon berishini ham ta’kidlamoqchimiz. Yozuvchi asarlaridan kelib chiqadigan eng xarakterli jihatlardan biri, mukammal xarakterlarning yaratilishi, bu esa obrazlar olamini yaxlitligidan, umumbashariy g‘oyalarni ilgari surishi bilan ham ajralib turadi. Badiiy yaxlitlikda davr va inson fojialarining talqini xarakterlarni haqqoniyligini ta’minlashga xizmat qilagan. Bu esa, o‘z navbatida, so‘zning qudratini, adabiyotning ta’sirdorligini ta’minlashga xizmat qilganlikda ham namoyob bo‘ladi.

Адабиётлар:

- 1.Саримсоқов Б. Бадийлик асослари ва мезонлари. – Тошкент, Фан, 2004. 5-бет.
2. Фозилов Н. Ношир ва носир сўзи. – Тошкент, Ўзбекистон, 2015. 295-бет.
- 3.Фозилов Н. Сайланма. 1-жилд. – Тошкент: Фафур Фулом номодаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1982.
- 4.Umurov H., Nasirov A. Adabiyotshunoslik nazariyasi. Darslik. – Samarqand, SamDU nashri, 2021 54-бет.
- 5.“Ғира-шира шомдан оппоқ тонггача”. – Тошкент: Фафур Фулом нашриёти, 2017-й 101-б.
- 6.Парандовский Ян. Сўз кимёси. Бадиа-эссе. Таржимонлар: О.Шарафиддинов, М.Акбаров. – Тошкент, Янги аср авлоди, 2022. 242-243-бетлар.

7.Фозилов Н. Шум боланинг набиралари. Қиссалар, ҳикоялар. – Тошкент, Шарқ, 2020. 75-бет.

8.Фозилов Н. Шум боланинг набиралари. Қиссалар, ҳикоялар.– Тошкент, Шарқ, 2020.87-88-бетлар.

9.Улуғов А. Қалб кандили. Адабий-танқидий мақолалар. Адабий портрет. Адабий-танқидий очерк. – Тошкент, Академаншр, 2013. 52-бет.